

C. Soltan (cas. Rusu)

Doctorand al SDEAA în cadrul, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
România

OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI ALE DIGITALIZĂRII ÎN MANAGEMENTUL TURISTIC

Abstract. Prezentul studiu analizează oportunitățile și provocările digitalizării în managementul turistic, pe baza unei sinteze a literaturii de specialitate recente. Rezultatele indică faptul că digitalizarea contribuie la eficientizarea proceselor operaționale, la personalizarea experienței turistului și la creșterea vizibilității destinațiilor, însă provocări precum costurile ridicate, lipsa competențelor digitale și decalajele între regiuni rămân semnificative. Studiul oferă o bază pentru înțelegerea transformării digitale în turism și pentru fundamentarea deciziilor strategice.

Cuvinte cheie: digitalizare, management turistic, tehnologii inteligente, transformare digitală, destinații turistice

1. Introducere. Industria turistică globală se află într-un proces accelerat de transformare digitală, determinat de evoluția tehnologiilor informaționale și de schimbarea comportamentului consumatorilor. În perioada post-pandemică, contribuția turismului la PIB-ul global a revenit la aproximativ 10%, iar numărul locurilor de muncă generate de acest sector a ajuns la 357 de milioane la nivel mondial [1]. În acest context, digitalizarea a devenit un factor strategic important pentru menținerea competitivității destinațiilor turistice și pentru asigurarea sustenabilității acestora pe termen lung [2].

Integrarea tehnologiilor inteligente în managementul turistic redefinește modul în care destinațiile sunt promovate, gestionate și experimentate de către vizitatori. Conceptul de Turism 4.0 s-a dezvoltat ca o extensie a revoluției industriale 4.0 în sectorul turistic, punând accent pe crearea de experiențe excepționale pentru turiști prin intermediul instrumentelor digitale precum: sistemele de realitate virtuală (VR), realitatea augmentată (AR), aplicațiile mobile integrate și platformele de rezervări online, aceste tehnologii nu numai că îmbunătățesc experiența turistului, dar oferă și managerilor de destinații instrumente puternice pentru luarea deciziilor bazate pe date în timp real [3].

Paradoxal, deși digitalizarea oferă oportunități semnificative, multe destinații turistice, în special cele din regiunile mai puțin dezvoltate sau din mediul rural, se confruntă cu provocări majore în adoptarea acestor tehnologii [2]. Astfel, studiile ne arată că, în primul trimestru al anului 2024, rezervările efectuate prin platforme online au crescut cu 28,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, indicând o schimbare clară a preferințelor consumatorilor către canalele digitale [4], acest decalaj între cererea în creștere pentru servicii digitalizate și oferta limitată a unor furnizori de servicii turistice creează o tensiune care necesită intervenții strategice atât la nivel de firmă, cât și la nivel de politică publică [2].

Prezentul studiu își propune să ofere o sinteză a principalelor cercetări empirice publicate în ultimii cinci ani, cu scopul de a evidenția atât oportunitățile, cât și

provocările digitalizării în managementul turistic. În contextul în care România se află într-o poziție de decalaj tehnologic comparativ cu media europeană [1], înțelegerea acestor tendințe globale este importantă pentru fundamentarea strategiilor naționale și regionale de dezvoltare turistică bazată pe inovare digitală.

2. Metodologia cercetării. Pentru a obține o imagine de ansamblu comprehensivă asupra stadiului actual al cercetării în domeniul digitalizării managementului turistic, am realizat o analiză a publicațiilor științifice indexate în bazele de date internaționale în perioada 2020-2025 [1]. Cercetarea s-a concentrat pe două categorii principale de surse: studii cantitative extinse, care oferă o imagine statistică asupra fenomenului, și studii calitative aprofundate, care explorează percepțiile și experiențele actorilor implicați în procesul de transformare digitală [3,5].

Unitățile de analiză au vizat atât destinații turistice urbane și rurale, cât și organizații din sectorul ospitalității, având în vedere că acestea constituie verigi importante în lanțul valoric al turismului [6]. Studiile selectate acoperă aspecte precum: gradul de adoptare a tehnologiilor inteligente în managementul destinațiilor, utilizarea platformelor digitale pentru promovare și distribuție, percepția managerilor și a turiștilor față de noile tehnologii, precum și impactul digitalizării asupra sustenabilității turismului [2,3,4].

Pentru analiza datelor, am utilizat o combinație de metode cantitative precum: analiză descriptivă și corelațională; dar și calitative precum analiza tematică [6], permițând astfel o înțelegere atât a tendințelor generale, cât și a nuanțelor specifice fiecărui context studiat, consideram că această abordare metodologică mixtă este adecvată pentru studiile complexe din domeniul turismului, deoarece permite triangularea rezultatelor și crește validitatea internă a concluziilor [3].

3. Oportunități ale digitalizării în managementul turistic. Analiza studiilor recente evidențiază patru categorii majore de oportunități generate de digitalizarea managementului turistic, astfel pentru o mai bună înțelegere a acestora, am creat Tabelul nr 1 de mai jos care sintetizează: principalele beneficii, tehnologiile implicate și exemple concrete din literatură, după cum urmează:

Oportunități	Tehnologiile implicate	Beneficii	Exemple din literatura de specialitate
Eficiența operațională	PMS, ERP, IoT, senzori inteligenți	Automatizarea rezervărilor, monitorizarea fluxurilor de vizitatori, optimizarea consumului de energie și a gestionării deșeurilor.	Atena – sisteme inteligente de monitorizare; Valletta – coșuri de gunoi inteligente [5,8].
Personalizarea experienței		Recomandări personalizate, experiențe imersive,	VR pentru reconstituirea siturilor

Oportunități	Tehnologiile implicate	Beneficii	Exemple din literatura de specialitate
	AI, big data analytics, AR, VR	creșterea satisfacției și loialității turiștilor.	istorice; aplicații mobile integrate[3,6].
Vizibilitate și competitivitate	Platforme OTA, marketing digital, big data	Creșterea vizibilității destinațiilor rurale, identificarea piețelor țintă, eficientizarea investițiilor promoționale.	Creșterea ponderii rezervărilor online în zonele rurale de la 16% la 38% [4].
Sustenabilitate	Sisteme inteligente de management, aplicații eco	Reducerea amprentei de mediu, promovarea economiei locale, păstrarea autenticității culturale.	Monitorizarea consumului de apă și energie; încurajarea comportamentelor eco-responsabile [2,7].

Sursa: Elaborare personală în baza literaturii de specialitate

Tabelul nr. 1 Oportunitățile digitalizării în cadrul managementului turistic

Cercetările cantitative efectuate la nivel internațional indică faptul că digitalizarea contribuie direct la eficientizarea proceselor de back-office în managementul destinațiilor și al unităților de cazare [5,8], astfel utilizarea sistemelor integrate de management de tip PMS, ERP, sisteme de business intelligence; și a senzorilor IoT permite automatizarea activităților precum: gestionarea rezervărilor, monitorizarea fluxurilor de vizitatori, optimizarea consumului de energie și a gestionării deșeurilor, reducând timpul dedicat sarcinilor administrative și minimizând erorile umane [5]. De exemplu, orașe precum Atena utilizează sisteme inteligente de monitorizare a consumului de energie, a calității apei, a nivelurilor de poluare și a fluxurilor de persoane, permițând autorităților să prognozeze aglomerația și să ajusteze dinamic măsurile de gestionare [9]. În mod similar, coșurile de gunoi inteligente din Valletta (Malta) optimizează gestionarea deșeurilor prin semnalarea în timp real a nivelului de umplere, reducând astfel costurile operaționale și impactul asupra mediului [8].

O a doua oportunitate majoră se referă la capacitatea tehnologiilor digitale de a oferi experiențe personalizate și imersive [3,6] și aici ne referim la platformele bazate pe inteligență artificială (AI) și big data analytics care colectează și analizează date despre preferințele și comportamentele utilizatorilor, facilitând în acest mod, recomandări personalizate și servicii adaptate nevoilor individuale [6]. Studiile empirice indică faptul că realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR) utilizate în promovarea patrimoniului cultural cresc semnificativ gradul de implicare și satisfacția turiștilor [3]. De exemplu, VR poate reconstitui situri istorice sau oferi tururi virtuale ale unor destinații inaccesibile fizic, având un impact pozitiv asupra intenției de vizitare și asupra calității percepute a experienței [3], de asemenea

aplicațiile mobile și platformele de rezervări online simplifică planificarea vacanțelor, oferind acces instant la informații și posibilitatea de a compara oferte și efectua plăți securizate [4].

O altă oportunitate vizează prezența activă pe platformele de rezervări online și utilizarea instrumentelor de marketing digital care cresc în mod semnificativ vizibilitatea unei destinații turistice [4]. De asemenea, platformele digitale au revitalizat zonele rurale, contribuind astfel la promovarea destinațiilor mai puțin cunoscute și oferind vizibilitate operatorilor locali mici și mijlocii [4]. Astfel, zonele rurale au reprezentat doar 16% din vânzările totale de cazare în Europa în 2019, pondere care a crescut la 38% atunci când rezervările au fost efectuate prin platforme online [4]. În plus, analiza big data ajută destinațiile să înțeleagă profilul vizitatorilor, să identifice piețele țintă cu cel mai mare potențial și să dezvolte strategii de marketing personalizate, crescând eficiența investițiilor promoționale și îmbunătățind poziționarea competitivă pe piața turistică globală [3,7].

Digitalizarea, de asemenea, facilitează implementarea practicilor sustenabile în managementul turistic [2,7], deoarece sistemele inteligente de management al energiei, monitorizarea în timp real a consumului de apă și deșeuri, precum și aplicațiile care încurajează comportamente eco-responsabile, contribuie semnificativ la reducerea amprentei de mediu a activităților turistice [2]. Totodată, turiștii preocupați de sustenabilitate sunt mai predispuși să aleagă destinații care utilizează tehnologii verzi și demonstrează angajament față de protecția mediului [2,7], platformele digitale pot sprijini economia locală prin promovarea produselor și serviciilor furnizorilor locali, contribuind la dezvoltarea economică incluzivă și la păstrarea autenticității culturale a destinațiilor [7].

4. Provocări ale digitalizării în managementul turistic. În ciuda oportunităților semnificative identificate în secțiunea anterioară, analiza studiilor recente relevă o serie de provocări structurale și operaționale care împiedică adoptarea masivă a tehnologiei în managementul turistic, în special în anumite contexte geografice și organizaționale. Astfel, Tabelul nr 2 de mai jos are rolul de a sintetiza principalele categorii de provocări, factorii asociați și efectele acestora, după cum urmează:

Categorie	Principalii factori	Efecte produse	Efecte rezultate în urma aplicării
Bariere financiare și de infrastructură	Costuri ridicate de implementare, lipsa rețelelor de internet mare viteză.	Incapacitatea de a achiziționa și opera soluții digitale mai avansate.	Regiuni rurale, țări aflate în curs de dezvoltare.
Lipsa competențelor digitale și rezistența la schimbare	Deficitul de personal calificat, teama de complexitate, percepția	Întârzierea deciziilor de adoptare, subutilizarea instrumentelor digitale.	IMM-uri, destinații cu forță de muncă îmbătrânită.

Categorie	Principalii factori	Efecte produse	Efecte rezultate în urma aplicării
	tehnologiei ca un cost.		
Preocupări privind securitatea datelor și confidențialitatea	Colectarea masivă de date personale, riscuri de securitate cibernetică.	Neîncrederea turiștilor, tensiuni în rândul angajaților manifestate prin teama de pierdere a locului de muncă.	Piețe europene, reglementări GDPR, sectoare cu date sensibile.
Decalajul digital între regiuni	Distribuție inegală a investițiilor, a cercetării și a capitalului uman.	Inegalități structurale, lipsa studiilor contextualizate.	Europa Centrală și de Est, Africa, America Latină.

Sursa: *Prelucrare personală pe baza studiilor analizate*

Tabelul nr. 2 Provocările digitalizării în managementul turistic

Una dintre principalele piedici identificate în literatură este reprezentată costul ridicat al investiției inițiale pentru implementarea sistemelor integrate și a infrastructurii digitale necesare [2,9]. De asemenea, achiziția de software specializat, hardware, senzori IoT și platforme de analiză a datelor poate fi prohibitivă pentru multe destinații turistice mici și pentru întreprinderile individuale, în special în regiunile rurale sau aflate în curs de dezvoltare [2]. În același timp, infrastructura tehnică deficitară cum ar fi: lipsa rețelelor de internet de mare viteză, mai ales în zonele izolate geografic, face dificilă utilizarea eficientă a soluțiilor bazate pe cloud și a instrumentelor digitale avansate [5,9]. Studiile de specialitate ne arată că regiunile aflate în curs de dezvoltare se confruntă cu dificultăți majore în ceea ce privește infrastructura, accesibilitatea și alfabetizarea digitală [7], ceea ce creează decalaje semnificative în capacitatea de a beneficia de pe urma transformării digitale.

Dincolo de aspectele financiare și tehnice, factorii umani și organizaționali reprezintă obstacole semnificative în calea digitalizării [3,6], studiile de specialitate subliniază deficitul acut de personal calificat în domeniul managementului digital, al prezenței online a destinațiilor turistice și al utilizării tehnologiilor avansate [6]. Mulți manageri din turism nu posedă competențele necesare pentru a opera și a valorifica la maximum potențialul instrumentelor digitale, iar lipsa de expertiză tehnică în cadrul organizațiilor de management al destinațiilor este frecvent menționată ca o barieră majoră [3]. De asemenea, rezistența la schimbare și teama de complexitate duc, de asemenea, la amânarea deciziei de a implementa soluții avansate [6], și nu în ultimul rând conștientizarea limitată a beneficiilor pe termen lung ale digitalizării și percepția tehnologiei mai degrabă ca un cost decât ca o investiție strategică contribuie la inerția organizațională [3].

Pe măsură ce volumele de date colectate și procesate în turism cresc exponențial, preocupările legate de confidențialitate și securitate devin din ce în ce

mai stringente [2,4]. Astfel, platformele digitale care utilizează date personale pentru a oferi servicii personalizate ridică semne de întrebare cu privire la modul în care aceste informații sunt stocate, prelucrate și protejate [4]. Studiile de specialitate ne arată că diferențele culturale joacă un rol important în percepția riscurilor asociate tehnologiei, astfel: în piețele europene, importanța acordată protecției datelor și transparenței reglementărilor este mai accentuată comparativ cu alte regiuni [2]. În același timp, preocupările legate de pierderea locurilor de muncă din cauza automatizării generate de AI creează tensiuni suplimentare în rândul angajaților din turism, afectând acceptarea noilor tehnologii [3].

În concluzie, analiza comparativă a studiilor relevă existența unui decalaj digital semnificativ între regiunile dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare, atât la nivel global, cât și în interiorul Uniunii Europene [1,7]. Țări precum China, Spania și Italia sunt lideri în cercetarea privind sustenabilitatea digitală în turism [7], în timp ce alte state, inclusiv România, se clasează în ultimele locuri în ceea ce privește gradul de digitalizare al companiilor din sectorul HORECA [1]. Acest decalaj se este vizibil atât la nivelul infrastructurii și al investițiilor în tehnologie, cât și la nivelul capitalului uman și al culturii organizaționale [2,7], de asemenea lipsa unor studii empirice aprofundate în piețele emergente, identificată de mai multe revizuri sistematice recente, limitează înțelegerea specificităților contextuale și împiedică dezvoltarea de strategii adaptate nevoilor locale [1,6].

5. Discuții și concluzii. Sinteza studiilor de specialitate recente relevă faptul că peisajul digital al managementului turistic global este unul eterogen, marcat de progrese semnificative în anumite regiuni și sectoare, dar și de decalaje și provocări persistente în altele [2,3]. Pe de o parte, digitalizarea oferă oportunități remarcabile pentru eficientizarea operațiunilor, personalizarea experienței turistului și creșterea vizibilității destinațiilor [4,5]. Tehnologiile inteligente precum: AI și IoT, big data analytics și realitatea augmentată, transformă fundamental modul în care turismul este gestionat, de la planificarea strategică la livrarea serviciilor și evaluarea performanței [3]. În plus, integrarea soluțiilor digitale sprijină sustenabilitatea prin optimizarea consumului de resurse și promovarea comportamentelor responsabile din partea turiștilor și a operatorilor [2,7].

Pe de altă parte, provocările rămân semnificative, astfel costurile ridicate de implementare, lipsa competențelor digitale, preocupările legate de confidențialitate și securitatea datelor, precum și decalajele digitale între regiuni și între întreprinderi de diferite dimensiuni reprezintă obstacole majore care necesită intervenții strategice [2,3,6].

Implicațiile acestor constatări sunt multiple, astfel la nivel managerial, digitalizarea nu trebuie privită ca un cost, ci ca o investiție strategică deoarece managerii destinațiilor turistice și ai unităților de cazare trebuie să caute soluții scalabile, adecvate bugetului și specificului operațiunilor lor, și să investească în formarea continuă a angajaților pentru a depăși barierele de competențe [3,6]. De asemenea, colaborarea între actori, inclusiv parteneriate între sectoarele public-privat, este importantă pentru a mobiliza resursele și expertiza necesare transformării digitale [7].

La nivelul politicilor publice, rezultatele sugerează că sprijinul autorităților este crucial, însă simpla alocare de fonduri nu este suficientă, de asemenea datele arată că procedurile birocratice și lipsa de expertiză în accesarea fondurilor descurajează adesea întreprinderile mici și mijlocii [4]. Prin urmare, există o nevoie stringentă de a simplifica procesele de aplicare, de a oferi asistență tehnică directă antreprenorilor și de a dezvolta programe de formare adaptate nevoilor specifice ale sectorului turistic [2,6]. De asemenea, guvernanta digitală trebuie să țină cont de specificitățile culturale și de nevoile de reglementare locale, iar reglementările privind protecția datelor, precum și cadrul legal pentru utilizarea etică a AI în turism trebuie să fie clare, adaptate contextului local și să protejeze drepturile atât ale consumatorilor, cât și ale operatorilor [2,4].

În concluzie, deși transformarea digitală a managementului turistic este încă în desfășurare, iar provocările sunt numeroase, potențialul tehnologiilor inteligente de a crea un turism mai eficient, mai personalizat și mai sustenabil este incontestabil. Viitorul competitivității destinațiilor turistice depinde de capacitatea actorilor implicați, de la factorii de decizie politică la manageri și angajați, de a transforma provocările actuale în oportunități, printr-un efort conjugat de inovare, colaborare și investiție în capitalul uman și tehnologic.

Bibliografie

1. Roman, M., Iaromenko, S., Szczucka, E., Kawecki, N., & Kudinova, I. (2025). New technologies in tourism: a bibliometric review of research trends and emerging topics. *Turystyka i Rozwój Regionalny*, p.23.
2. Kürüm Varolgüneş, F., Maldonado-Erazo, C. P., & Bollain-Parra, L. (2025). Impact of digitalization on sustainable tourism: emerging trends and future perspectives. *Management Decision*, pp 1-28.
3. Zhang, Y., Papp-Váry, Á., & Szabó, Z. (2025). Global influences of digital transformation on behavioral factors in tourism: a systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 12(1).
4. Zeqiri, A., Ben Youssef, A., & Maherzi Zahar, T. (2025). The role of digital tourism platforms in advancing sustainable development goals in the industry 4.0 era. *Sustainability*, 17(8).
5. Bushi, F. (2025). SMART TECHNOLOGIES IN TOURISM MANAGEMENT: ENHANCING EXPERIENCE AND EFFICIENCY. *KNOWLEDGE-International Journal*, 71(1), pp 45-49.
6. Karunaratna, D., Senevirathne, C., Jayasinghe, P. S. K., Samarakkody, T., Peksha, P., & Fernando, K. (2026). Unveiling the digital pathways: exploring the key drivers behind travelers' decision-making in smart tourism—a systematic literature review. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 9(2), pp 648-667.
7. Aransyah, M. F., Hermanto, B., Muftiadi, A., & Oktadiana, H. (2025). A bibliometric-systematic review of digital transformation and circular economy in sustainable tourism across Asia. *Cogent Social Sciences*, 11(1).
8. Myrovali G., Tzanis G., Morfoulaki M., 2025. Sustainable Tourism Through Digitalization and Smart Solutions, *Sustainability*, MDPI, vol. 17(12), June, pp 1-21.

9. Tonino, P. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information technology & tourism*, 22(3), pp 455-476.

M.I. Petrea (Ivanov)

Doctorand asistent universitar asociat Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor UAIC Iași, România

GAMIFICAREA CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU REDUCEREA RISIPEI ALIMENTARE

Introducere. Risipa alimentară reprezintă o provocare importantă la nivel global, având efecte economice și de mediu semnificative. Aproximativ o treime din alimentele produse anual sunt pierdute sau risipite, contribuind la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră și la utilizarea inefficientă a resurselor naturale (European Commission, 2020). În acest context, retailul alimentar joacă un rol esențial în reducerea pierderilor alimentare, iar retailerii europeni utilizează tot mai frecvent tehnologii digitale și strategii inovatoare bazate pe gamificare. Gamificarea presupune integrarea elementelor specifice jocurilor în contexte non-ludice pentru a influența comportamentul consumatorilor. În retail, provocările digitale, recompensele și misiunile personalizate pot încuraja adoptarea unor comportamente sustenabile și reducerea risipei alimentare.

Fundamente teoretice. Gamificarea reprezintă utilizarea elementelor specifice jocurilor în contexte non-ludice pentru influențarea comportamentului utilizatorilor (Deterding et al., 2011). În retail, aceasta urmărește creșterea implicării consumatorilor prin recompense, provocări și mecanisme interactive. Teoria autodeterminării și teoria nudging-ului explică eficiența gamificării în stimularea comportamentelor sustenabile (Deci & Ryan, 1985; Thaler & Sunstein, 2009). Consumatorii sunt motivați să achiziționeze produse aproape de expirare sau să participe la campanii de reducere a risipei alimentare. Studiile recente evidențiază faptul că gamificarea poate susține obiectivele de sustenabilitate și poate influența pozitiv comportamentul de consum (Santos & Carvalho, 2024). De asemenea, programele moderne de loializare din retail utilizează tot mai frecvent inteligența artificială și mecanisme de gamificare pentru creșterea implicării consumatorilor și promovarea consumului responsabil (Kecsma, 2025).

Metodologia cercetării. Cercetarea utilizează o abordare calitativă bazată pe analiza comparativă și analiza documentară. Au fost analizate rapoarte de sustenabilitate, studii academice, documente europene și exemple de bune practici implementate de retailerii europeni și aplicații digitale dedicate reducerii risipei alimentare. Analiza a urmărit identificarea principalelor mecanisme de gamificare utilizate în retail și evaluarea modului în care acestea contribuie la diminuarea risipei